

La fotosíntesis no es solo cosa de plantas

Alejandro Torrado Maya¹

¹*Department of Marine Biogeochemistry, University of Southampton.*

Palabras clave: fotosíntesis; cianobacterias; Ingeniería Genética.

La fotosíntesis es el proceso biológico fundamental que ha permitido la vida en la tierra tal y como la conocemos. Cuando pensamos en fotosíntesis, nos viene inmediatamente a la cabeza plantas y cloroplastos, pero no debemos quedarnos solo con esta idea. La fotosíntesis que podemos encontrar en plantas se originó en organismos procariontes en el océano, y dicho proceso se encuentra altamente conservado a través de la evolución. El estudio de la fotosíntesis en estos microorganismos fotosintéticos, las conocidas como cianobacterias, nos permite comprender y estudiar la fotosíntesis en una escala de tiempo y espacio mucho más adecuada que utilizando plantas. Todo esto ha permitido que el campo de la fotosíntesis haya experimentado un gran crecimiento durante los últimos veinte años, utilizando cianobacterias como organismos modelo para el estudio de la fotosíntesis y llevando a grandes avances en la regulación fotosintética de plantas de cultivo.

Agradecimientos

Quiero agradecer al grupo del Profesor Tom S. Bibby por permitirme desarrollar mi línea de investigación sobre fotosíntesis, así como a la entidad financiadora de mi investigación BBSRC (Proyecto BB/P019331/1).

Referencias

- [1] Santos-Merino, M.; Torrado, A.; Davis, G.A.; Röttig, A.; Bibby, T.S.; Kramer, D.M.; Ducat, D.C. (2020) Improved photosynthetic capacity and photoprotection via heterologous metabolism engineering in cyanobacteria. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. doi.org/10.1073/pnas.2021523118.
- [2] Torrado, A.; Ramírez-Moncayo, C.; Navarro, J.A.; Mariscal, V.; Molina-Heredia F.P. (2019) Cytochrome c6 is the main respiratory and photosynthetic soluble electron donor in heterocysts of the cyanobacterium *Anabaena* sp. PCC 7120. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics* 1860(1):60-68.
- [3] W. Strunk Jr., E.B. White, *The Elements of Style*, fourth ed., Longman, New York, 2000.